

Prof. J. Nathans

Het MAB vóór 50 jaar

mei 1934

In meer dan zes dichtbedrukte pagina's behandelt J. H. Hageman in een doorwrocht en duidelijk artikel de problematiek van de accountant en de belastingpraktijk. Het artikel is het waard nog eens in zijn geheel herlezen te worden. In zijn inleiding memoreert de schrijver dat er tijdens de Wet op de Oorlogswinstbelasting nog geen sprake kon zijn van een probleem. De eigenaardige structuur van deze wet die zozeer allerlei bedrijfseconomische kwesties in het centrum van de heffing stelde, maakte het volkomen begrijpelijk dat de accountants in de eerste plaats geroepen werden om als specialisten op dat gebied aan de strijd deel te nemen. De wet gaf enerzijds al spoedig aanleiding tot de instelling van de Rijksaccountantsdienst (dat was in 1916), anderzijds specialiseerden zich vele collega's - met vele anderen - op het belastinggebied. Daar werden wel waarschuwingen gehoord maar weinigen hielden zich principieel afzijdig.

'Edoch', zo vervolgt Hageman, 'de Wet op de Oorlogswinstbelasting behoort tot het verleden. Gezien de snelheid waarmede wij leven, kan men rustig zeggen tot een grijs verleden, tot den tijd toen men nog werkelijk aan de mogelijkheid van een normaal winst-accre geloofde.' Na vervolgens de diverse aspecten van de verhouding tussen accountant en belastingpraktijk behandeld te hebben vat hij zijn betoog in acht stellingen samen waarvan ik noem:

- De stelling dat een accountant zich bij voorkeur niet heeft in te laten met de belastingpraktijk is, hoewel te begrijpen, niet vol te houden, daar hij zich dan zou terugtrekken van een terrein dat voor een belangrijk deel dat des accountants is en dit zou overlaten aan allerlei onbevoegden.
- Indien een accountant optreedt in belastingzaken treedt hij op als vertegenwoordiger van een speciaal belang, doch draagt de verantwoordelijkheid jegens de tegenpartij voor de door hem geproduceerde cijfers, bepaald door zijn functie als accountant.
- De structuur onzer belastingwetten en de regeling der rechtspraak in belastingzaken is dermate bedrijfseconomisch georiënteerd, dat niet gezegd kan worden dat de bedrijfseconomische opleiding een mindere zou zijn dan de juridische.

Centraal Beheer en de 'Vereeniging De Centrale Landbouw Onderlinge' krijgen ruimschoots aandacht ter gelegenheid van de viering van hun 25-

jarig bestaan in 1934. Uit het verslag van Centraal Beheer blijkt dat men reeds in 1921 beschikte over een Power-installatie. Geleidelijk werd vervolgens de gehele administratie en boekhouding op kantoor machines gebracht waarbij de elektrische boekhoudmachine synchroon gekoppeld met de elektrische rekenmachine werd ingevoerd (Power behoorde mét zijn evenknie Hollerith tot de belangrijke systemen van kantoor machines die leden waren van de familie der ponskaartverwerkende machines).

Uit een van de laatste alinea's van het verslag blijkt dat Centraal Beheer blijft ijveren voor verbetering van de sociale wetgeving opdat unificatie en vereenvoudiging ervan tenslotte zullen worden bereikt.

Het kón niet uitblijven: reeds vorig jaar had ik de gelegenheid om over kartels te spreken. Na het verschijnen van artikelen dienaangaande en erop betrekking hebbende examenvraagstukken komt thans Abraham Mey met gezaghebbende stem aan bod. Aan de hand van een examenvraagstuk behandelt hij de kartelcontrole in samenwerking met bedrijfsaccountants.

In 'The Accountant's Journal' van februari 1934 betoogt H. L. H. Hill dat de meeste problemen der beroepsetikette verband houden met de natuurlijke neiging van de mens om vooruit te komen. Oneerlijke middelen moeten worden tegengegaan maar men moet echter niet overdrijven door volkomen gewettigde middelen, die door meer ambitieuze collega's aangegrepen worden, te verbieden.

Onder de ontvangen boekwerken bevindt zich Bedrijfseconomie van S. Kleerekoper. Het is een boek waaraan ik dankbare herinnering koppel en waarover ik wel veel zou willen zeggen ware het niet dat het in het septembernummer op onovertroffen wijze door G. L. Groeneweg zal worden besproken.